

JISMONIY TARBIYA JARAYONIDA AXLOQIY TARBIYANING AHAMIYATI

Yaqubova Dinora Bahodirovna

Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Yoshlar bilan doimiy muloqot qilish mazkur sohadagi dolzarb muammolarni aniqlash va hal etishda davlat organlari va jamoat tashkilotlari faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

Shu bilan birga, amalga oshirilgan ishlarning tahlili bu borada ayrim muammolar saqlanib qolayotganligini ko'rsatmoqda. Yosh avlod ongiga Vatanga sodiqlik va uning taqdiri uchun daxldorlik hissini singdirishga, ularda yot g'oya va qarashlarning salbiy ta'siriga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirish, jismoniy tarbiya va sport sohasi orqali axloqiy tarbiyani kamol toptirishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida so'z bormoqda.

Kalit so'zlar: axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, o'quvchilar intizomi, ta'lim tizimi, maktab, jamoa.

Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga asosan yurtimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizda barkamol avlodni shakllantirish, yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismonan sog'lom etib tarbiyalash, ularni olib borilayotgan islohotlarning faol ishtirokchisiga aylantirishga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda.

Jumladan, maktabgacha ta'limning zamonaviy tizimi, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim joriy qilinib, zamonaviy oliy ta'lim muassasalari hamda nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari tashkil etilmoqda.

Yoshlarning bandligini ta'minlash va ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb qilish bo'yicha ishlarni mutlaqo yangi tizim asosida tashkil etish va amalga oshirish maqsadida "Yoshlar – kelajagimiz" Davlat dasturi qabul qilindi.

Axloqiy tarbiya, birinchi navbatda, maktabdagi asosiy faoliyat - ta'lim jarayonida sodir bo'ladi.

Axloqiy tarbiya - bu bola shaxsini har tomonlama shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan jarayon bo'lib, uning Vatanga, jamiyatga, xalqqa, jismoniy tarbiyaga, mexnatga, burchga va o'ziga bo'lgan munosabatini shakllantirishni o'z ichiga oladi. Axloqiy tarbiya jarayonida maktab o'quvchida vatanparvarlik, do'stlik va boshqa ko'plab foydali fazilatlarni shakllantiradi.

Ta'lim vazifalari maktab o'quvchilarini o'qitish va ularni ijtimoiy va mehnat faoliyatiga tayyorlashning butun tizimining yo'nalishi va samaradorligini belgilaydi. Maxsus tanlangan mashqlar sizga o'quvchilarning muayyan xatti-harakatlarini talab qiladigan turli xil hayotiy vaziyatlarni taqlid qilishga imkon beradi.

Intizom ham axloqiy kategoriyadir.

Halollik, olijanoblik, hayo, jamoaviylik, yaxshilik qilishga intilish, yovuzlikka faol qarshilik ko'rsatish, kamtarlik, zaif va kam ta'minlanganlarga yordam berish, jamoat manfaatlarini hurmat qilish va o'zaro hurmat kabi axloqiy fazilatlarni tarbiyalash - bularning barchasi bevosita jismoniy tarbiya tarkibiga kiradi. Shaxsning axloqiy tarbiyasi asosan jismoniy mashqlarda aniq ta'lim maqsadlari shaklida rejalashtirilishi kerak.

Maqsadli tarbiyaviy ta'sirlar jarayonida o'quv mashg'ulotlari va o'quv-tarbiya ishlarining boshqa shakllarida onglilikni, o'z jamoasi oldidagi burchni, murabbiyga minnatdorchilikni, o'rtoqlar o'rtasida o'zini o'zi tasdiqlash va davlat oldidagi mas'uliyatni shakllantirish kerak[1].

O'quvchilarning haqiqiy jamoasini tarbiyalashda qadriyat yo'nalishlarini, sport jamoasining maqsadlarini o'ziniki deb idrok etishni, har qanday qiyin vaziyatda jamoaga qarshi turmaslikni, jamoani birlashtirishning ijtimoiy foydali asoslarini hisobga olgan holda shakllantirish kerak.

O'quvchilar intizomini shakllantirish vazifalari qo'yilgan jismoniy tarbiya darslarida bir necha marta sezilarli ijobiy samaraga erishiladi.

Bola shaxsini axloqiy tarbiyalash maktabning eng muhim vazifalaridan biridir. Bu esa tabiiydir, chunki jamiyatimiz hayotida axloqiy tamoyillarning o'zni ortib bormoqda, axloqiy omil ko'lami kengaymoqda.

Axloqiy tarbiya - axloqiy e'tiqodlarni maqsadli shakllantirish, axloqiy tuyg'ularni rivojlantirish va jamiyatda inson xatti-harakatlari ko'nikma va odatlarini rivojlantirish demakdir. Umumiy ta'lim tizimida axloqiy tarbiya yetakchi o'rin tutadi[2].

Axloqiy tarbiyaning vazifalari quyidagilardan iborat:

yuksak axloq me'yorlariga mos keladigan axloqiy ongini (ya'ni, axloqiy tushunchalar, qarashlar, mulohazalar, baholashlar), mafkuraviy ishonch va faoliyat motivlarini (xususan, jismoniy tarbiya) shakllantirish;

axloqiy tuyg'ularni shakllantirish (Vatanga muhabbat, insonparvarlik, jamoa bo'lib ishlash tuyg'ulari, do'stlik, axloqiy me'yorlarning buzilishiga murosasizlik hissi va boshqalar);

axloqiy fazilatlarni, axloqiy me'yorlarga rioya qilish odatlarini, ijtimoiy asosli xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish (mehnat natijalarini va ma'naviy va moddiy madaniyat ob'ektlarini hurmat qilish, ota-onalar va kattalarga hurmat, halollik, hayo, vijdonlilik va boshqalar);

irodaviy xususiyatlar va shaxsiy xususiyatlarni tarbiyalash (jasorat, qat'iyat, jasorat, g'alaba qozonish istagi, o'zini tuta bilish va boshqalar).

Axloqiy tarbiya vositalariga quyidagilar kiradi: mashg'ulotlarning mazmuni va tashkil etilishi, sport rejimi, musobaqalar (ularning qoidalariga qat'iy rioya qilish), o'qituvchi (murabbiy) faoliyati va boshqalar.

Axloqiy tarbiya usullariga quyidagilar kiradi:

belgilangan xulq-atvor normalarini, o'rnatilgan an'analarni oydinlashtirish shaklida ishonitirish;

har qanday noto'g'ri xatti-harakat qilganlar suhbatlar;

axloqiy mavzular bo'yicha bahslar;

yaxshi namuna (birinchi navbatda, ustoz, murabbiyning munosib namunasi);

amaliy mashg'ulotlar (ma'nosi: intizomli, madaniy xulq-atvorga jalb qilinganlarni doimiy ravishda, qat'iyat bilan mashq qilish, sport qoidalari, sport rejimi, an'analarga qat'iy rioya qilish, bu normalar odatiy holga kelgunga qadar; ko'pincha mashg'ulot yuklari va musobaqalarni talab qiladigan muhim va uzoq davom etadigan harakatlarni o'tkazishda.);

rag'batlantirish: ma'qullash, maqtash, minnatdorchilik bildirish, diplom bilan taqdirlash va h.k.;

o'qituvchi yordamchisining vazifalarini bajarishga ishonchni ta'minlash, tanlov natijalarini sarhisob qilishda jamoaga rag'batlantiruvchi ball to'plash va boshqalar;

qoidabuzarlik uchun jazo: eslatma, tanbeh, jamoa (sport jamoasi) yig'ilishida muhokama qilish, jamoadan vaqtincha chetlashtirish va h.k[2].

Jismoniy tarbiya va sport axloqiy g'oyalar, his-tuyg'ular va xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish uchun material beradi. Jismoniy tarbiya va ayniqsa, sportni "hislar maktabi", "iroda maktabi", "tarbiya maktabi" deb bejiz atalmagan. Lekin bu yerda ham o'zlari tarbiyalamasligini unutmaslik kerak. Har qanday ta'lim vositalari kabi jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari ham pedagogik maqsadli rahbarlik sharoitida kerakli samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sedova L.N.; Tostolutsik N.P. Ta'lim nazariyasi va metodikasi; Ma'ruza matnlari. - M.: Oliy ta'lim, 2006 yil.

2. Xolodov J.K., Kuznetsov B.C. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi. M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 2000. - 480 b.

